

ECONOSCITECH INTEGRATION

ISSUE
6

INTERNATIONAL SCIENTIFIC
ELECTRONIC JOURNAL

TASHKENT STATE
UNIVERSITY OF ECONOMICS

American University
of Technology

Powered by Arizona State University®

ISSN: 3060-5075

Acceptance of articles
PUBLISHED MONTHLY

ARTICLE CONTRIBUTORS
PROFESSORS, SCHOLARS,
SPECIALISTS, AND RESEARCHERS

Google
Scholar

Academic
Resource
Index
ResearchBib

BASE

OpenAIRE

doi
Digital
Object
Identifier

OPEN ACCESS

CONTACT:

+998 94 3540880

<https://econoscitech-integration-journal.uz>

2026

EDITOR-IN-CHIEF:

Zufarova Nozima Gulamiddinovna
DSc., Dean of Tourism Faculty, TSUE

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Makhmudov Nosir Makhmudovich
DSc., Prof., Academician

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Suyunov Dilmurod Xolmurodovich
Doctor of Economics (DSc), Professor,

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Allayarov Shamsiddin Amanullayevich
doctor of economics (DSC), professor

RESPONSIBLE SECRETARY:

Otaboyev Axmed Maxsudbek o'g'li
TSUE independent researcher

THE SCIENTIFIC-POPULAR
ELECTRONIC JOURNAL
"ECONOSCITECH-INTEGRATION"
HAS BEEN REGISTERED UNDER
THE NUMBER C-5669651 BY THE
AGENCY FOR INFORMATION AND
MASS COMMUNICATIONS (AOKA)
OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN,
EFFECTIVE FROM OCTOBER 9, 2024.

In accordance with Resolution No. 384/6 dated April 10, 2026, issued by the Presidium of the Supreme Attestation Commission under the Ministry of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan, this journal is included in the list of recommended international scientific publications for publishing the primary research findings of doctoral dissertations in the field of Economic Sciences.

Partners: Tashkent State University of Economics / American University of Technology in Tashkent (AUT)

Electronic publication, Issue 6. 374 pages.
Approved for publication on Iyun, 2026.

Editorial Board Members:

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich,
Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Teshabayev To'liqin Zakirovich,
Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Said Irandoust,
Doctor of Chemical Engineering Sciences,
Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna,
Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khudoykulov Sadirdin Karimovich,
Doctor of Economics, (DSc), Professor

Tokunaga Masahiro,
professor, PhD of Economics of the Faculty of
Business and Commerce

Debasis Das,
professor Department of Computer Science

Nitin Goje,
professor and Program Lead - Computer Science

Nargizakhon Shamshieva
Doctor of Economic Sciences, Professor

Rakhmonov Norim Razzakovich,
Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Bayxonov Bahodirjon Tursunbayevich
Doctor of Science (DSc), Professor

Shomurodov Ravshan Tursunkulovich,
PhD, Associate Professor

Boymuratov Abduraxmat Djumayevich
Doctor of Philosophy (PhD) in Economics

Sharopova Nafosat Radjabovna
DSc, Associate Professor

Sultanova Kamila Mukhtorali Kizi
Master of Science

CONTENTS

MECHANISMS FOR IMPLEMENTING TECHNOLOGICAL AND DIGITAL INNOVATIONS.....	10
Shakirxodjayeva Zuxra Rustamxanovna	
DEVELOPMENT OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISMS FOR IMPROVING INVESTMENT PROCESSES IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY	16
Aliyeva Zilola Mamatvalyevna	
CURRENT STATE AND STRUCTURAL ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF SERVICE SECTORS IN TASHKENT CITY.....	23
Abdikayumov Bekzod Turdiniyozovich	
GREEN BONDS VS. SUSTAINABILITY LINKED LOANS: WHICH WORKS FOR INDUSTRIAL DECARBONISATION?	29
Ataxanov Umidbek Olimovich	
ИНТЕГРИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ БАНКА.....	34
Маликова Дилрабо Муминовна	
ECONOMETRIC MODELLING OF FAMILY ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT IN THE TOURISM SECTOR: EVIDENCE FROM UZBEKISTAN	42
Pardayeva Ozoda Mamayunusovna	
AN INTEGRAL INDEX METHODOLOGY FOR ASSESSING THE INVESTMENT POTENTIAL OF AGRICULTURAL ENTERPRISES	49
Sayyora Bakhtiyorovna Nazirova	
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ, ПУБЛИЧНЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ: ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ГРАНИЦЫ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ.....	53
Срождиддинова Зарина Хайриддиновна	
BLOCKCHAIN-BASED FINANCIAL TRANSACTION MONITORING SYSTEM (SMART CONTRACTS, DECENTRALIZED DATABASE, AND AUDIT TRAILS).....	58
Olimova Mukhlisa Vohidjon qizi	
FAMILY ENTREPRENEURSHIP AS A DRIVER OF EMPLOYMENT IN THE TOURISM SECTOR: REGIONAL DISPARITIES AND INSTITUTIONAL MECHANISMS IN UZBEKISTAN.....	65
Pardayeva Ozoda Mamayunusovna	
ANALYSIS OF THE MAIN STATISTICAL INDICATORS OF LABOR RESOURCE UTILIZATION IN SURXONDARYO REGION.....	72
Haydarova Dinora Atamurot qizi	
ASSESSING THE ROLE OF SPECIAL ECONOMIC ZONES IN REGIONAL ECONOMIC GROWTH ACROSS THE REGIONS OF UZBEKISTAN USING INTENSITY COEFFICIENTS AND CLUSTER ANALYSIS.....	77
Anvarkhonov Abdulatifkhon Jamshidkhon ugli	
TECHNICAL, ECONOMIC, AND ENVIRONMENTAL EFFICIENCY OF IMPLEMENTING AGRIVOLTAIC SYSTEMS IN UZBEKISTAN	85
Jabborov Shaymurod Akram o'g'li	
Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li	
Atoyeva Mohinur Amrilloevna	
Avazov Jonibek Azizbek o'g'li	
МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА НА ТРАЕКТОРИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА.....	91

Хазраткулова Лола Нармуминовна FINANCING GREEN PROJECTS IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN: STATUS, CHALLENGES AND PROSPECTS	97
Qorriyeva Shahnoza Safarbayevna	
FORMULA-BASED DISTRIBUTION OF INTERGOVERNMENTAL TRANSFERS TO LOCAL BUDGETS IN UZBEKISTAN: A COMPARATIVE SIMULATION ANALYSIS BASED ON 2026 FORECAST INDICATORS.....	103
Umidjon Pardaev Sarvar Maxmudov	
GOVERNMENT FUNDING AND THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ACTIVITIES: FINANCIAL PROMOTION MECHANISMS	115
Bahriddinov Nodirbek Zamirdinovich	
FORECASTING EXPORT AND IMPORT INDICATORS OF BUKHARA REGION	122
Ergashev Mirjon Yorqin o'g'li	
A CUSTOMER-ORIENTED INTEGRATIVE METHODOLOGICAL MODEL FOR IMPROVING THE EFFICIENCY OF TOURIST SERVICES IN THE TOURISM AND HOSPITALITY INDUSTRY	130
Bakayev Ziyovuddinkhan Toshbolta ogli	
A PESTLI ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF THE HOUSING STOCK MANAGEMENT SYSTEM	139
Mamanazarov Oybek Shomurodovich	
ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT STATUS AND EXPORT ACTIVITIES OF SMALL BUSINESS AND PRIVATE ENTREPRENEURSHIP IN UZBEKISTAN	146
Khikmatullayeva Nargiza Jamoliddin kizi	
CHANGE MANAGEMENT DURING QUALITY ASSURANCE REFORM IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS	154
Urinov Bobur Nasilloevich	
СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПАЛОМНИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ	162
Каримова Дилафруз Садриддин кизи	
E-COMMERCE AS A DIGITAL FORM OF ENTREPRENEURSHIP IN INCREASING HOUSEHOLD INCOMES	167
Eshbayeva Shahnoza Fakhriddinovna	
ADVANTAGES OF IMPLEMENTING AN OCCUPATIONAL AND SKILLS MAPPING SYSTEM IN UZBEKISTAN'S LABOUR MARKET	172
S.B.Goyipnazarov S.M.Kurbanbaeva	
ASSESSMENT OF THE EFFICIENCY OF FIXED ASSETS UTILIZATION IN RAILWAY ENTERPRISES: EVIDENCE FROM UZBEKISTAN.....	178
Turdiyeva Irodaxon Ismoil qizi	
SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO ASSESSING RESOURCE USE IN THE CONTEXT OF A GREEN ECONOMY.....	183
Karimov Islombek Bekpolat o'g'li	
THE IMPACT OF ECOTOURISM ON REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT	
Samiev Siroj Saitovich Ochilova Guli Rashid kizi	
THE IMPACT OF RISK ALLOCATION ON INVESTMENT EFFICIENCY IN PUBLIC- PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) PROJECTS	197
Khaydarova Charos Nizomiddinovna	

PROSPECTS FOR CHANGING THE VOLUME OF GRAPE CULTIVATION DUE TO THE USE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE VITICULTURE COMPLEX.....	202
Boltaev Nazarbek Narzullaevich	
ЦИФРОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ОБОСНОВАНИЯ НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПКАХ: ПРОЗРАЧНОСТЬ, КОНКУРЕНЦИЯ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ.....	209
Тўхтасинов Бобомурод Исақжон ўғли	
ENHANCING FOREIGN DIRECT INVESTMENT INFLOWS IN THE POST-CRISIS ERA: AN ECONOMETRIC ANALYSIS OF UZBEKISTAN.....	215
Foziljon Rustamov Hazratkulovich	
CURRENT STATE AND DEVELOPMENT TRENDS OF THE TEXTILE INDUSTRY.....	219
Musayeva Shoirazimovna	
THE PECULIARITIES OF USING FOREIGN EXPERIENCE IN IMPROVING THE EFFICIENCY OF TOURIST AND RECREATIONAL AREAS.....	225
Makhliyo Umarova	
CHALLENGES OF ATTRACTING INVESTMENTS IN HUMAN CAPITAL AND STRATEGIES FOR THEIR RESOLUTION.....	231
Aloviddin Zayniddin Zayniddin ugli	
ANALYSIS OF THE EXPERIENCE OF SUCCESSFUL AGROTOURISM DESTINATIONS IN DIFFERENT COUNTRIES: RECOMMENDATIONS FOR UZBEKISTAN.....	237
Aktamov Olimjon Abdugani o'g'li	
ASSESSING THE EFFICIENCY OF STRATEGIC MANAGEMENT OF EDUCATIONAL SERVICES EXPORT AT THE REGIONAL LEVEL.....	247
Alimova Shamsiya Abidovna	
ECONOMIC ESSENCE OF THE EXPORT POTENTIAL OF BUSINESS ENTITIES AND CLASSIFICATION OF THE FACTORS SHAPING IT: THE CASE OF BUKHARA REGION.....	254
Djurayeva Munira Sadillovna	
THE ROLE OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN THE ECONOMY OF BUKHARA REGION AND THEIR DEVELOPMENT TRENDS: AN ANALYSIS OF STRUCTURAL CHANGES AND REGIONAL CONCENTRATION.....	261
Azizjon Anvarovich Kadirov	
Nigina Djurayeva Yusupova	
IMPROVING THE ECONOMIC MECHANISMS FOR THE DEVELOPMENT OF BORDER TRANSPORT SYSTEMS.....	268
Ikromov Elyor Ibodulloevich	
ПУТИ ИНТЕГРАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	273
Бобонарова Камола	
GREEN BONDS AND SOVEREIGN DEBT INSTRUMENTS FOR INFRASTRUCTURE ASSET RENEWAL: AN ANALYSIS OF FINANCIAL MECHANISMS.....	278
Suleimanov Farrukh	
ENHANCING THE COMPETITIVENESS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS: A COMPARATIVE ANALYSIS OF INTERNATIONAL AND NATIONAL EXPERIENCES.....	286
Qudratova Gulzoda Mahmudovna	
THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF INFORMATION AND COMMUNICATION SERVICES IN THE DIGITAL ECONOMY.....	291
Munisa Abdurakhmonova	
ECONOMETRIC MODELING OF REGIONAL ECONOMIC GROWTH BASED ON THE COBBDOUGLAS PRODUCTION FUNCTION: A CASE STUDY OF SURXONDARYA REGION.....	296

Turaev Bakhtiyor Ergashevich	
GENERAL APPROACHES TO COST REDUCTION IN THE TEXTILE INDUSTRY	302
Kamola Saidova	
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА В БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ.....	307
Саитмуратов Саитмурат Машарип угли	
A CONCEPTUAL MODEL OF THE IMPACT OF INTERMEDIATION SERVICES ON BANK PERFORMANCE AND ITS STATISTICAL RESEARCH METHODOLOGY	314
Miraxmedov Jasur Isroilovich	
EMPLOYER BRANDING IN UZBEKISTAN: HOW TO BECOME AN EMPLOYER OF CHOICE FOR TALENT	320
Doniyorova Fotimabonu Alisher qizi	
FORMING THE COMMUNICATIVE CULTURE OF MANAGING PERSONNEL AND STUDENTS BASED ON A COMPETENCY-BASED APPROACH.....	325
Temirova Shakhlo Rakhmonovna	
MODERN APPROACHES TO FORMING A COMMUNICATIVE CULTURE OF STUDENTS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS.....	331
Temirova Shakhlo Rakhmonovna	
IMPROVEMENT OF THE SYSTEM OF ACCOUNTING AND ANALYSIS OF MATERIAL COSTS IN OIL AND GAS INDUSTRY ENTITIES BASED ON MODERN MANAGEMENT REQUIREMENTS.....	336
Sa'dullayeva Sayyora Nasillo qizi	
ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC APPROACHES AND BARRIERS TO THE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN	341
Samieva Gulnoza Tokhirovna	
THE IMPACT OF EFFECTIVE UTILIZATION OF LABOR POTENTIAL ON THE SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT OF A REGION (A case study of the Khorezm region).....	348
Kutlimuratov Mansurbek Sattarovich	
CHARACTERISTICS OF CLUSTERING TEXTILE ENTERPRISES.....	354
Asadbek Eshniyozov	
THE ROLE OF EDUCATION AND CAPACITYBUILDING IN DEVELOPING THE ISLAMIC FINANCE INDUSTRY: A THEORETICAL AND COMPARATIVE ANALYSIS	358
Abdullaev Azamat Akbar o'g'li	
THE ROLE OF 5G TECHNOLOGIES IN IMPROVING THE ECONOMIC PERFORMANCE OF TELECOMMUNICATION ENTERPRISES	366
Saidqosimova Umida Ibragimovna	
DIGITAL PLATFORMS AND THE EFFICIENCY OF INCLUSIVE EDUCATION: EVIDENCE FROM UZBEKISTAN	371
Kholmonov Shodiyor Karshiboyevich	
MAIN DIRECTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF INTEREST RATE RISK MANAGEMENT PRACTICES IN COMMERCIAL BANKS OF UZBEKISTAN.....	377
Seitnazarov Daniyar Bakhadyrovich	
METHODOLOGY AND WAYS OF EFFECTIVE MANAGEMENT OF SMALL INDUSTRIAL ZONES.....	385
Shodmonkulov Kamoliddin Murodillayevich	
MAIN DIRECTIONS AND PROSPECTS FOR THE EFFECTIVE MANAGEMENT OF INVESTMENTS IN THE CONTEXT OF TRANSFORMATION	391
To'rayev Jasurali To'rayevich	
IMPROVING THE EFFECTIVE MANAGEMENT OF THE DEVELOPMENT	

OF SMALL INDUSTRIAL ZONES.....	395
Shodmonkulov Kamoliddin Murodillayevich	
ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ РЕГИОНОВ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА.....	399
Бутаева Сабина Холиёровна	
THE ROLE OF DIGITAL MARKETING STRATEGIES IN INCREASING THE BRAND CAPITAL OF TOURISM ENTERPRISES	404
Zufarov Akmal Gulamiddinovich	
ANALYSIS OF THE CURRENT STATE OF INFRASTRUCTURE PROJECT FINANCING UNDER PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS (PPP)	416
Shodiev Akmal O'ktamjon ugli	
IMPROVING THE MANAGEMENT OF THE INVESTMENT ENVIRONMENT	422
To'rayev Jasurali To'rayevich	
BLOCKCHAIN AND IOT FOR DIGITAL TRACKING OF FOOD EXPORT/IMPORT FLOWS.....	426
Nazarova Ra'no Rustamovna	
Najmiddinov Yakhyo Fazliddin ugli	
THE PAYBACK PERIOD METHOD IN PERSONAL FINANCE: APPLICATIONS AND IMPLICATIONS FOR FINANCIAL DECISION-MAKING	438
Akhunova Elena Anvarovna	
DEVELOPMENT OF AN ADAPTIVE FIBONACCI STRUCTURAL ANALYSIS MODEL FOR GOLD TRADING: EVIDENCE FROM THE XAU/USD MARKET	447
Tukmirzaev Kamol Mumin ugli	
DEVELOPING MARKETING MANAGEMENT IN RETAIL TRADE THROUGH A BRAND MANAGEMENT SYSTEM: DIRECTIONS AND STRATEGIC PRIORITIES.....	455
Shohboz Ro'zimatov Hamdambek o'g'li	
MODERN APPROACHES TO FORMING A COMMUNICATIVE CULTURE OF STUDENTS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS	461
Temirova Shakhlo Rakhmonovna	
FORMING THE COMMUNICATIVE CULTURE OF MANAGING PERSONNEL AND STUDENTS ON THE BASIS OF A COMPETENCY-BASED APPROACH.....	466
Temirova Shakhlo Rakhmonovna	
ЭВОЛЮЦИЯ НАУЧНЫХ ВЗГЛЯДОВ НА РОЛЬ СФЕРЫ УСЛУГ В ЭКОНОМИКЕ.....	472
Усманов Фарзод Шохрухович	
STRATEGIC INSIGHTS FOR UZBEKISTAN'S RURAL DIGITALIZATION: LESSONS FROM THE SPATIAL SPILLOVER EFFECTS OF CHINA'S DIGITAL ECONOMY	481
Zhang Zhe	
ЦИФРОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ОБОСНОВАНИЯ НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПКАХ: ПРОЗРАЧНОСТЬ, КОНКУРЕНЦИЯ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ	487
Тўхтасинов Бобомурод Исақжон ўғли	
IMPROVING ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISMS FOR ENHANCING SERVICE INFRASTRUCTURE EFFICIENCY: EVIDENCE FROM KASHKADARYA REGION	493
Azimov Islom	
ASSESSING DIGITAL GOVERNANCE EFFECTIVENESS IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS: EVIDENCE FROM UZBEKISTAN	498
Berdiyev Temurbek Makhmudullo ugli	
РАЗРАБОТКА ИНТЕГРАЛЬНОГО ИНДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ (CGI) ДЛЯ БАНКОВ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ.....	506

Жумадуллаева Дурдона Шухрат кизи	
DIGITAL ECONOMY-BASED GOVERNANCE IN HIGHER EDUCATION: LEVERAGING AI AND DATA FOR IMPROVED INSTITUTIONAL PERFORMANCE	512
Olimjonov Abbosjon Olimjonovich	
THE IMPACT OF E-COMMERCE DEVELOPMENT ON NATIONAL ECONOMIC COMPETITIVENESS.....	517
Baymuradov Shokhrukh Makhmudovich	
FACTORS INFLUENCING TAX REVENUE EFFICIENCY IN UZBEKISTAN IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT.....	522
Jurayev Xusan Atamuratovich	
THE ESSENCE, TASKS, AND INTERNATIONAL APPROACHES OF INTERNAL AUDIT IN LEASING TRANSACTIONS.....	536
Sadritdinov Bakhodir Bakhtiyarovich	
DIGITAL TRANSFORMATION OF MANAGEMENT ACCOUNTING IN THE MINING SECTOR.....	543
Oybekova S.K.	
METHODOLOGY FOR REFLECTING GOODWILL, INTANGIBLE ASSETS, AND INVESTMENTS IN CONSOLIDATION.....	548
Maxmudova Nargiza Davlyat qizi	
FACTORS AFFECTING DAIRY PRODUCTION EFFICIENCY: CORRELATION AND REGRESSION ANALYSIS.....	554
Ergashev M.Y.	
Tairova Z.M.	
THE DMED INFORMATION SYSTEM AS A FOUNDATION FOR THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL E-HEALTH SYSTEM	561
Omonov Olim Murodullayevich	
THEORETICAL AND ECONOMIC FOUNDATIONS FOR ENHANCING THE COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL PRODUCTS IN GLOBAL MARKETS	566
Safarova Muxabbat Radjabovna	
THEORETICAL AND ECONOMIC FOUNDATIONS OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE SUPPLY SYSTEM OF NURSERY FARMS	573
Abdufarmonov Farrux Faxriddinovich	
APPLICATION OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE TOURISM MARKET AND ASSESSMENT OF THE EFFICIENCY OF THE PLATFORM ECONOMY.....	580
Jumayev Bobomurod Nurmaxmat o'g'li	
ОСОБЕННОСТИ «ЖЕНСКОГО» ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ.....	586
Холбаева Сабина Рустамовна	
ВНЕДРЕНИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УЧЁТОМ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА В МАЛОМ И СРЕДНЕМ БИЗНЕСЕ УЗБЕКИСТАНА.....	595
Камбарова Шахнозахон Мирвахитовна	
ISSUES OF EFFECTIVELY UTILIZING REGIONAL EXPORT POTENTIAL IN UZBEKISTAN	603
Umaraliyev Sarvar Rustamovich	
TERRITORIAL DISPROPORTIONS IN TOURISM INFRASTRUCTURE OF THE JIZZAKH REGION AND THEIR IMPACT ON TOURIST FLOWS.....	610
A.Sh. Daliev	
T.Sh. Muxiddinov	

- METHODOLOGICAL APPROACHES TO HOUSING CONSTRUCTION DEVELOPMENT IN
UZBEKISTAN: INVESTMENT EFFICIENCY AND PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP MECHANISMS..... 616
Mirumar Abdulla Ugli Usmonov
- IMPROVEMENT OF COST ACCOUNTING AND ECONOMIC ANALYSIS IN THE FISHERY
INDUSTRY: PRIORITY DIRECTIONS FOR THE ADAPTATION OF IFRS, ECONOMETRIC
MODELING, AND ESG REPORTING FOR FISHERY CLUSTERS IN UZBEKISTAN..... 620
Shodiev Aslam Rakhmatilloevich
Alikulov Abdumumin Ismatovich

УДК: 657.471:639.3 (575.1) IMPROVEMENT OF COST ACCOUNTING AND ECONOMIC ANALYSIS IN THE FISHERY INDUSTRY: PRIORITY DIRECTIONS FOR THE ADAPTATION OF IFRS, ECONOMETRIC MODELING, AND ESG REPORTING FOR FISHERY CLUSTERS IN UZBEKISTAN

Shodiev Aslam Rakhmatilloevich

Independent Researcher, Samarkand State University of Veterinary Medicine, Livestock and Biotechnologies

E-mail: aslam.shodiyev1990@gmail.com

Alikulov Abdumumin Ismatovich

Professor, Samarkand State University of Veterinary Medicine, Livestock and Biotechnologies, Doctor of Economic Sciences (D.Sc. in Economics)

Аннотация. В статье разработан комплексный подход к совершенствованию учёта затрат и экономического анализа в рыболовческих кластерах Узбекистана. На основе финансово-статистических данных кластеров ассоциации «O'zbekbaliqsanoat» за 2019–2024 годы предложены методологические основы адаптации международных стандартов финансовой отчётности (IAS 41, IFRS 8, IFRS 13) к национальной практике учёта, концептуальная модель ESG-отчётности, а также эконометрическая модель анализа себестоимости. Многофакторная регрессионная модель ($R^2 = 0,847$; $F = 18,75$; $DW = 1,92$) позволила определить FCR, цену корма и производительность труда как доминирующие факторы, влияющие на себестоимость продукции. Внедрение предложенного подхода в пилотных кластерах сопровождается снижением себестоимости продукции на 8–12%.

Ключевые слова: рыболовство, кластер, учёт затрат, биологический актив, IAS 41, управленческий учёт, трансфертные цены, IFRS 8, эконометрическая модель, ESG-отчётность, Узбекистан.

Annotation. The article develops a comprehensive approach to improving cost accounting and economic analysis in fishery clusters of Uzbekistan. Based on financial and statistical data from clusters within the "O'zbekbaliqsanoat" Association for 2019–2024, the study proposes methodological foundations for adapting International Financial Reporting Standards (IAS 41, IFRS 8, IFRS 13) to national accounting practice, a conceptual model of ESG reporting, and an econometric model for production cost analysis. The multifactor regression model ($R^2 = 0.847$; $F = 18.75$; $DW = 1.92$) identified FCR, feed price, and labour productivity as the dominant factors affecting production cost. Implementation of the proposed approach in pilot clusters is associated with an 8–12% reduction in production cost.

Keywords: fishery, cluster, cost accounting, biological asset, IAS 41, management accounting, transfer pricing, IFRS 8, econometric model, ESG reporting, Uzbekistan.

ВВЕДЕНИЕ

Аквакультура приобретает всё большее стратегическое значение в обеспечении продовольственной безопасности в мировом масштабе. По данным ФАО [1], в 2022 году мировое производство продукции аквакультуры достигло 130,9 млн тонн, впервые превысив объём промышленного рыболовства и составив 51 процент от общего производства водных биологических ресурсов. Это структурное

изменение повысило экономическую значимость товарного рыбоводства и усилило потребность в системах учёта и анализа, способных обеспечивать инвестиционное планирование, контроль затрат и подготовку отчётности в области устойчивого развития.

В Узбекистане рыбная отрасль занимает всё более важное место в аграрной экономике и политике продовольственной безопасности. Указом Президента Республики Узбекистан от 28 января 2022 года № ПФ-60 [13] и постановлением Президента Республики Узбекистан от 13 января 2022 года № ПП-83 [14] определены задачи по доведению объёма производства рыбы до 700 тысяч тонн и созданию новых рыбоводческих кластеров. В период с 2017 по 2024 год производство рыбы в стране увеличилось в 2,4 раза — с 83,9 тыс. тонн до 199,4 тыс. тонн. Количество полносистемных кластеров выросло с 5 до 13, а число перерабатывающих предприятий — с 42 до 84 [16].

Вместе с тем методология учёта затрат и экономического анализа пока не в полной мере соответствует как специфике отрасли, так и требованиям международной практики. Сохраняется ряд методологических пробелов: живая рыба не признаётся биологическим активом в соответствии с МСФО (IAS) 41; в рыбоводческих кластерах недостаточно сформированы такие ключевые элементы управленческого учёта, как трансфертное ценообразование и сегментная отчётность; факторы, определяющие себестоимость рыбной продукции, не получили достаточной количественной оценки посредством многофакторного анализа; система цифровизации и ESG-отчётности находится на стадии становления. Недостаточная проработанность данных вопросов определяет актуальность настоящего исследования.

Целью исследования является разработка теоретико-методологических основ совершенствования учёта затрат и экономического анализа в рыбной отрасли, а также подготовка научно обоснованных практических рекомендаций для рыбоводческих кластеров.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

В теории учёта затрат К. Друри [7], а также Ч. Т. Хорнгрен, Ш. М. Датар и М. В. Раджан [8] сформировали концептуальные основы классификации затрат, методов калькуляции и принципов измерения эффективности. Р. С. Каплан и Р. Купер [9] формализовали функционально-стоимостный анализ (Activity-Based Costing), повысив точность распределения накладных расходов на вертикально интегрированных производствах. Р. С. Каплан и Д. П. Нортон [10] предложили систему сбалансированных показателей (Balanced Scorecard) как инструмент измерения стратегической эффективности. В постсоветской традиции М. А. Вахрушина [11] и В. Б. Ивашкевич [12] развили методы управленческого учёта и экономического анализа, адаптируя их к практике предприятий.

Отдельное направление исследований посвящено учёту биологических активов. Стандарт IAS 41 “Сельское хозяйство” [20] установил порядок оценки биологических активов по справедливой стоимости, а не только по исторической стоимости. Сторонники данного подхода, в частности Аргилес и Слоф [2], а также Аргилес, Гарсия-Бландон и Монллау [3], показали, что справедливая стоимость более полно отражает экономическую сущность биотрансформации. В то же время критики, включая Элада [4], а также Хербона и Хербона [5], поставили под сомнение надёжность справедливой стоимости при отсутствии активных рынков. В совместном исследовании Элада и Хербона [6] отмечается, что трудности внедрения данного подхода сохраняются, особенно в странах с переходной экономикой.

В растущем массиве литературы по отчётности в области устойчивого развития и ESG стандарты GRI и SASB сформировали широко используемые рамочные подходы, тогда как ISSB через стандарты IFRS S1 и IFRS S2 [23; 24] определяет направление перехода к глобально сопоставимой ESG-информации. Для аквакультуры, напрямую зависящей от водных ресурсов и состояния экосистем, интеграция ESG-показателей в управленческий учёт всё чаще рассматривается как важное условие доступа к международному финансированию и экспортным рынкам.

В отечественной литературе А. И. Аликулов [18] и Б. А. Хасанов разработали теоретико-методологические основы учёта затрат и управленческого учёта для аграрных предприятий. Г. В. Савицкая [25] развила методологию анализа хозяйственной деятельности. А. Р. Шодиев [17; 19] провёл исследования по проблемам внедрения МСФО (IAS) 41 в рыбоводческих кластерах и эконометрическому анализу факторов себестоимости.

В целом анализ существующей литературы показывает, что вопрос интеграции признания активов согласно МСФО (IAS) 41, управленческого учёта на уровне кластера, эконометрического анализа затрат и ESG-отчётности в единую методологическую основу в сфере аквакультуры, особенно в условиях переходной экономики, где сосуществуют национальные стандарты и МСФО, всё ещё недостаточно изучен.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании применялись диалектический и системный подходы, методы индукции и дедукции, научной абстракции, анализа и синтеза, монографического наблюдения, статистической группировки, балансового метода и сравнительного анализа. Также были использованы специальные методы бухгалтерского учёта, включая документирование, инвентаризацию, оценку, калькуляцию и двойную запись. При анализе динамики затрат применялись SWOT-анализ, система сбалансированных показателей (BSC), система ключевых показателей эффективности (KPI), а также методы эконометрического моделирования. Расчёты осуществлялись с использованием программных комплексов SPSS Statistics 27 и EViews 12.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Первичные данные были получены из финансовой отчётности полнофункциональных кластеров, являющихся членами ассоциации «Узбекбаликсаноат», за 2019–2024 годы [16]. В качестве вторичных данных использовались официальные материалы Агентства статистики и отраслевые отчёты.

Практическая часть исследования включала три этапа: (1) изучение учёта текущих затрат в кластерах посредством монографического наблюдения и анализа документации; (2) разработку и апробацию в операционной деятельности кластеров усовершенствованных инструментов учёта, включая первичные документы, классификацию затрат, корреспонденцию счетов и методику оценки в соответствии с МСФО (IAS) 41; (3) эконометрическое моделирование детерминант себестоимости и их преобразование в количественные резервы и прогнозные сценарии.

Для определения и количественной оценки факторов себестоимости рыбной продукции была применена следующая многофакторная модель линейной регрессии [7; 8]:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_9 X_9 + \varepsilon$$

где Y — себестоимость единицы рыбной продукции; $X_1 \dots X_9$ — объясняющие переменные, представленные в таблице 1.

Таблица 1
Объясняющие переменные регрессионной модели

Перем.	Описание	Ожидаемый знак
X1	FCR — кг корма / кг прироста	+
X2	Стоимость корма — цена комбикорма	+
X3	Потребление электроэнергии — кВт·ч/кг на аэрацию и циркуляцию воды	+
X4	Производительность труда — выпуск продукции на одного работника	–
X5	Продуктивность водоёма — выпуск продукции на единицу площади (объёма)	–
X6	Коэффициент выживаемости — доля рыбы, дожившей до вылова	–
X7	Срок выращивания — продолжительность производственного цикла	+
X8	Вид рыбы — выращиваемый вид (категориальная)	±
X9	Тип технологии — экстенсивная/полуинтенсивная/интенсивная (категориальная)	±

Источник: разработано автором на основе отраслевой и международной литературы.

Модель была оценена на основе 42 наблюдений, собранных за период 2019–2024 годов.

Отраслевые особенности и усовершенствованная классификация затрат. Рыбоводческое производство отличается от других видов сельскохозяйственной и промышленной деятельности рядом специфических особенностей. Во-первых, стоимость создаётся в результате биологической трансформации. Во-вторых, производство носит сезонный характер и зависит от природно-климатических условий. В-третьих, на отчётную дату имеется значительный объём незавершённого производства в виде незрелой биомассы. В-четвёртых, в отрасли осуществляются внутренние перемещения по многоэтапной цепочке создания стоимости — от инкубации до получения товарной рыбы. При этом корма являются крупнейшей статьёй затрат и обычно составляют 50–65% себестоимости продукции.

Для отражения указанных особенностей была предложена усовершенствованная классификация затрат, адаптированная к специфике отрасли. Она включает три новые статьи: амортизацию искусственных водоёмов, расходы на охрану и экологические, или природоохранные, затраты. Кроме того, были разработаны восемь новых отраслевых форм первичных документов, в том числе акт закупки мальков, акт зарыбления водоёма и отчёт о суточном расходе корма. Из семи методов калькуляции — простого, нормативного, позаказного, попередельного, директ-костинга, стандарт-коста и функционально-стоимостного метода — для рыбоводства в качестве основных определены простой и попередельный методы. Функционально-стоимостный метод рассматривается как перспективный инструмент распределения общих затрат в интегрированных кластерах.

Методика признания и оценки биологических активов по справедливой стоимости в соответствии с МСФО (IAS) 41. Согласно действующим национальным стандартам, живая рыба учитывается в составе незавершённого производства или запасов по исторической себестоимости. В данном исследовании разработана методика признания живой рыбы, мальков и инкубационной продукции в качестве биологических активов, а также их оценки по справедливой стоимости в соответствии с МСФО (IAS) 41 с учётом национального контекста. В рамках трёхуровневой иерархии справедливой стоимости, предусмотренной МСФО (IFRS) 13 [22], применяются три подхода: рыночный подход — при наличии активного рынка, что соответствует уровням 1–2; затратный подход — для молодой биомассы; доходный подход на основе моделей дисконтированных денежных потоков (DCF) — для уровня 3.

Для внедрения данной методики в практику была разработана расширенная корреспонденция счетов, охватывающая 19 хозяйственных операций. Впервые в контексте национального учёта для отрасли рыбоводства предложены специальные счета 0270 «Биологические активы» и 9050 «Доход от биотрансформации». Аналитический учёт ведётся в трёх разрезах: водоём, сезон и вид продукции.

На этой основе была предложена усовершенствованная формула себестоимости:

Себестоимость = $CC_0 + ПЗ - \text{Убыток от БТ} + \text{Прибыль от БТ} - \text{Стоимость побочной продукции}$

где CC_0 — справедливая стоимость биологического актива на начало периода; ПЗ — производственные затраты периода; БТ — результат биологической трансформации, выраженный в форме прибыли или убытка.

Методика продемонстрирована на примере типового водоёма, где из 1 500 кг мальков было выращено 4 000 кг товарной рыбы при коэффициенте кормовой конверсии 1,8. Такой подход позволяет выявить экономический результат биологического роста, который остаётся скрытым при применении традиционного метода учёта.

Система управленческого учёта: трансфертное ценообразование и сегментная отчётность. В исследовании спроектированы основные элементы управленческого учёта в кластере. Во-первых, предложена типовая «Учётная политика» для рыбоводческих кластеров. Во-вторых, разработана методика формирования трансфертной цены: при наличии активного рынка применяется рыночная цена, а при его отсутствии — себестоимость с добавлением 15–25% рентабельности [15]. Данный диапазон соответствует медианным показателям по сельскохозяйственным отраслям для метода «затраты плюс», предусмотренного Руководством ОЭСР по трансфертному ценообразованию [12]. В-третьих, предложена форма сегментной отчётности по пяти операционным сегментам — инкубация, выращивание мальков, товарная рыба, переработка и торговля — в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 8.

В таблице 2 приведены показатели качества регрессионной модели.

Таблица 2

Статистические показатели регрессионной модели себестоимости рыбной продукции

Показатель	Значение	Пояснение
Коэффициент детерминации (R ²)	0,847	Модель объясняет 84,7% изменений в себестоимости.
F-критерий Фишера	18,75 (p < 0,001)	Модель в целом является статистически значимой.
Критерий Дарбина–Уотсона (DW)	1,92	Автокорреляция остатков отсутствует.
Количество наблюдений	42	Панельные данные за 2019–2024 гг.

Источник: Расчеты автора на основе результатов SPSS Statistics 27 и EVIEWS 12.

Как видно из данных таблицы 2, оценённые коэффициенты имеют экономически обоснованный характер. Наибольшее положительное влияние на себестоимость оказывают коэффициент конверсии корма (FCR) и цена корма, что подтверждает их роль как ключевых факторов, определяющих

эффективность использования кормов и уровень затрат на единицу продукции. Производительность труда имеет статистически значимый коэффициент с отрицательным знаком, что свидетельствует о том, что более рационально организованные производства обеспечивают более низкий уровень затрат.

Продуктивность бассейна и процент выживаемости также способствуют снижению себестоимости единицы продукции, тогда как увеличение срока выращивания, напротив, приводит к её росту. Переменные, отражающие вид рыбы и применяемую технологию, характеризуют структурные различия между экстенсивными, полуинтенсивными и интенсивными системами производства.

На следующем этапе была проведена количественная оценка резервов снижения себестоимости продукции (таблица 3).

Таблица 3

Количественная оценка резервов снижения себестоимости рыбной продукции

Мероприятие	Потенциал снижения себестоимости
Улучшение конверсии корма (снижение FCR)	8–12%
Вертикальная интеграция (доставление цепочки создания стоимости)	15–20%
Внедрение интенсивных технологий	8–15%
Повышение производительности труда	12–15%

Источник: расчеты автора на основе результатов регрессионной модели.

Были также разработаны три прогнозных сценария: пессимистический, базовый и оптимистический. Оптимистический сценарий объединяет улучшение конверсии корма, вертикальную интеграцию и внедрение интенсивных технологий. Базовый сценарий предполагает постепенный рост эффективности, а пессимистический сценарий отражает неблагоприятную конъюнктуру кормового рынка и сложные природно-климатические условия.

Цифровизация и ESG-отчётность. В исследовании представлена концептуальная модель цифровизации учёта и анализа затрат. Обоснована возможность применения ERP-систем, таких как 1С и SAP Business One, IoT-датчиков для мониторинга температуры воды, уровня растворённого кислорода и автоматического кормления, инструментов работы с большими данными и бизнес-аналитики, включая Power BI и Tableau, а также технологий искусственного интеллекта для раннего выявления болезней рыб, оптимизации норм кормления и прогнозирования себестоимости.

Для обеспечения измеримости эффективности была разработана система из десяти отраслевых KPI в четырёх разрезах: производственная эффективность, включающая коэффициент конверсии корма (FCR) и выход продукции с одного кубометра; экономическая эффективность, включающая себестоимость 1 кг продукции и рентабельность биологических активов; производительность труда; а также потребление ресурсов, включая расход воды и энергии на одну тонну продукции. Эти показатели были включены в систему сбалансированных показателей, которая была дополнена пятой перспективой — устойчивое развитие/ESG [10].

Концептуальная модель ESG-отчётности для рыбоводческих кластеров построена в трёх измерениях: экологическом, включающем водные ресурсы, энергию, углеродные выбросы и отходы; социальном, охватывающем рабочие места, безопасность персонала и содействие местным сообществам; и управленческом, включающем внутренний контроль и прозрачность. Модель гармонизирована с международными стандартами GRI, SASB и ISSB, включая IFRS S1 [23; 24].

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В данном исследовании разработан комплексный подход к совершенствованию учёта затрат и экономического анализа в рыбоводческих кластерах Узбекистана. В таблице 2 представлены показатели качества регрессионной модели ($R^2 = 0,847$; $F = 18,75$; $DW = 1,92$), а в таблице 3 — количественные оценки резервов снижения себестоимости. Внедрение предложенного подхода в пилотных кластерах характеризуется снижением себестоимости на 8–12% и значительным повышением прозрачности отчётности.

На основе результатов исследования сделаны следующие выводы:

Предложены три новые отраслевые статьи затрат: амортизация искусственных водоёмов, расходы на охрану и экологические издержки. Кроме того, разработаны восемь новых форм первичных

документов, которые составляют информационную основу усовершенствованной методики оценки по МСФО (IAS) 41 и многофакторного анализа затрат.

Разработана методика признания и оценки биологических активов согласно МСФО (IAS) 41, включающая расширенную корреспонденцию счетов, которая охватывает 19 операций со счетами 0270 «Биологические активы» и 9050 «Доход от биотрансформации». Методика раскрывает экономический результат биологического прироста, который при традиционном подходе оставался скрытым.

Многофакторная регрессионная модель ($R^2 = 0,847$; $F = 18,75$; $p < 0,001$) позволила определить коэффициент конверсии корма (FCR), стоимость кормов и производительность труда в качестве доминирующих факторов себестоимости. Три прогнозных сценария создали количественную основу для бюджетирования, ценообразования и принятия инвестиционных решений в рамках кластерного управления.

Концептуальная модель ESG-отчётности приведена в соответствие со стандартами GRI, SASB и ISSB, включая IFRS S1. Добавленная в модель ССП пятая перспектива — устойчивое развитие/ESG — позволяет совместно управлять экономическими и экологическими целями.

На основании вышеизложенных выводов выдвигаются следующие научно-практические предложения:

Во-первых, Министерству экономики и финансов Республики Узбекистан совместно с ассоциацией «O'zbekbaliqsanoat» целесообразно разработать и утвердить отраслевое методическое руководство по применению МСФО (IAS) 41 и МСФО (IFRS) 8 для рыбоводческой отрасли. Это повысит прозрачность финансовой отчётности и обеспечит её сопоставимость для иностранных инвесторов.

Во-вторых, на базе пилотных кластеров следует внедрить синергетический план, сочетающий снижение FCR, вертикальную интеграцию и интенсивные технологии. Данная мера позволит достичь снижения общей себестоимости на 30–40%.

В-третьих, необходимо внедрить мониторинг биомассы и расхода кормов в режиме реального времени с помощью IoT-датчиков и ERP-систем. Это позволит ускорить принятие управленческих решений на 30–40%.

В-четвёртых, следует внедрить систему ESG-отчётности в соответствии со стандартами GRI, SASB и ISSB, что повысит доступ к экспортным рынкам и потенциал международного финансирования на 15–25%.

Ограничения исследования заключаются в том, что эконометрическая модель построена на относительно небольшой выборке — 42 наблюдениях. Кроме того, требуют дальнейшего изучения вопросы верификации методики МСФО (IAS) 41 при отсутствии активных рынков, интеграции потоков данных IoT в модели затрат, а также процедур подтверждения данных ESG. Будущие исследования могут охватить данные направления, а также распространить полученные результаты на другие агрокластеры и сопоставимые страны с переходной экономикой.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 28 января 2022 года № ПФ-60 «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы» <https://lex.uz/docs/5841063>
2. Постановление Президента Республики Узбекистан от 13 января 2022 года № ПП-83 «О мерах по ускорению процессов реформирования предприятий с участием государства» [Электронный ресурс]. – URL: <https://lex.uz/docs/5828497>.
3. Аликулов А. И., Шодиев А. Р. Совершенствование учёта затрат в рыбоводческих кластерах // Экономика и образование. – 2022. – № 3. – С. 62–70.
4. Аргилес J. M., Слоф E. J. New opportunities for farm accounting // European Accounting Review. – 2001. – Vol. 10. – No. 2. – P. 361–383.
5. Аргилес J. M., Garcia-Blandón J., Monllau T. Fair value versus historical cost-based valuation for biological assets // Revista de Contabilidad. – 2011. – Vol. 14. – No. 2. – P. 87–113.
6. Вахрушина М. А. Управленческий учёт / М. А. Вахрушина. – Москва: Национальное образование, 2018.
7. Drury C. Management and Cost Accounting / C. Drury. – 10th ed. – Andover: Cengage Learning, 2018. – 832 p.
8. Elad C. Fair value accounting in the agricultural sector // European Accounting Review. – 2004. – Vol. 13. – No. 4. – P. 621–641.
9. Elad C., Herbohn K. Implementing Fair Value Accounting in the Agricultural Sector / C. Elad, K. Herbohn. – Edinburgh: ICAS, 2011.
10. FAO. The State of World Fisheries and Aquaculture 2024: Blue Transformation in Action. – Rome: FAO, 2024.

11. Global Reporting Initiative. Consolidated Set of the GRI Standards. – Amsterdam: GRI, 2021.
12. Herbohn K., Herbohn J. International Accounting Standard (IAS) 41: What are the implications for reporting forest assets? // *Small-scale Forest Economics*. – 2006. – Vol. 5. – No. 2. – P. 175–189.
13. Horngren C. T., Datar S. M., Rajan M. V. *Cost Accounting: A Managerial Emphasis* / C. T. Horngren, S. M. Datar, M. V. Rajan. – 15th ed. – Harlow: Pearson, 2015. – 960 p.
14. IASB. IAS 41 “Agriculture”. – London: IFRS Foundation.
15. IASB. IFRS 8 “Operating Segments”. – London: IFRS Foundation.
16. IASB. IFRS 13 “Fair Value Measurement”. – London: IFRS Foundation.
17. ISSB. IFRS S1 “General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information”. – London: IFRS Foundation, 2023.
18. Kaplan R. S., Cooper R. *Cost & Effect: Using Integrated Cost Systems to Drive Profitability and Performance* / R. S. Kaplan, R. Cooper. – Boston: Harvard Business School Press, 1998.
19. Kaplan R. S., Norton D. P. *The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action* / R. S. Kaplan, D. P. Norton. – Boston: Harvard Business School Press, 1996.
20. OECD. *OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2022*. – Paris: OECD Publishing, 2022. – 658 p.
21. Официальные данные Агентства по статистике при Президенте Республики Узбекистан, 2019–2024 гг. [Электронный ресурс]. – URL: <https://stat.uz>.
22. Савицкая Г. В. *Анализ хозяйственной деятельности предприятия* / Г. В. Савицкая. – Москва: ИНФРА-М, 2017.
23. Shodiyev A. R. Cost accounting in fishery clusters: IAS 41 implementation challenges in Uzbekistan // *International Journal of Accounting and Finance Research*. – 2024. – Vol. 8. – No. 4. – P. 215–228.
24. Шодиев А. Р. Эконометрический анализ факторов, влияющих на себестоимость рыбной продукции // *Экономика и статистика*. – 2025. – № 1. – С. 34–42.

Proofreader: Xondamir Ismoilov
Layout and Designer: Hasan Maqsudov

2026. № 6

© When materials are reproduced, the ECONOSCITECH-INTEGRATION journal must be cited as the source. Authors are responsible for the accuracy of the information in materials and advertisements published in the journal. Editorial opinions may not always align with those of the authors. Submitted materials will not be returned to the editorial office.

To publish articles in this journal, you may submit articles, advertisements, stories, and other creative materials through the following links. Materials and advertisements are published on a paid basis.

You may subscribe to the journal at any time using the following details. Once subscribed, please send a screenshot or photo of your payment confirmation to our Telegram page @iqtisodiyot_77. Based on this, we will send the latest issue of the journal to your address each month.

Our address: Tashkent city, Yunusobod district, 19th block, House 17.

